

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

ДІАЛЕКТИКА ФОРМУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ТА КЛАСИФІКАЦІЙ МЕТОДІВ МОНТАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Ігнатенко О.О.

*Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій
Київського національного університету будівництва і архітектури,
Україна*

<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>

DIALECTICS OF THE FORMULATION OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL STRUCTURES AND CLASSIFICATION OF METHODS FOR INSTALLATION OF BUILDING STRUCTURES

Ignatenko O.

*Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department of
Construction Technologies of Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>*

Анотація

В статті представлений аналіз відомих варіантів визначення основних складових технологічних процесів в будівництві, відображена діалектика формулювання організаційно-технологічної структури та класифікації методів монтажу будівельних конструкцій. Детально описані відмінності та характерні властивості вільних та примусових методів монтажу. Вказані напрямки ефективного використання інформаційної бази даних особливостей відомих методів монтажу для розробки архітектурних концептів та конструктивно-технологічних рішень майбутнього будівництва.

Abstract

The article presents an analysis of known options for determining the main components of technological processes in construction, displayed the dialectics of the formulation of the organizational and technological structure and classification of methods for installation building structures. Differences and characteristic properties of free and forced installation methods are described in detail. The directions of effective use of the information database of features of known installation methods for the development of architectural concepts and structural and technological solutions of future construction are indicated.

Ключові слова: зведення великопрогонових покриттів, підйомні модулі, методи підтягування та виштовхування конструкцій.

Keywords: erection of large-span coatings, lifting modules, methods of pulling up and pushing out of constructions.

Актуальність проблеми

Період з 50-х років минулого століття до сьогодення характеризується сталим збільшенням кількості побудованих великопрогонових залізобетонних та металевих об'єктів промислового та громадського призначення. Концепція утворення великопрогонових покриттів (ВП), як складових великорозмірних будівель (ВБ), поступово змінюється від монтажних операцій по переміщенню окремих конструкцій покриттів кранами на проектні висоти до зведення блоків габаритних покриттів індустріальними методами. Характерною ознакою індустріальних технологій в будівельній галузі стають процеси, передбачаючи попереднє укрупнення конструктивно-технологічних блоків ВП на стендах з використанням кранів та наступне переміщення просторових покрівельних блоків на проектні висоти з залученням в монтажні процеси гідравлічних підйомників. Систематизація даних по висвітленню технологічних процесів, характеризуючих перебіг будівництва різноманітних об'єктів за період с 50-х років минулого сторіччя до сьогодення та відбір

формулювань, які найбільш коректні в висвітленні організаційно-технологічних структур та можливих методів монтажу будівельних конструкцій є актуальною задачею досліджень.

Аналіз публікацій

Технологічні особливості зведення залізобетонних та металевих ВБ, в першу чергу ВП, побудованих в період з 1950 по 2024 роки, знаходять своє відображення в багаточисельних працях вчених, проєктантів та виробників.

1950 – 1981 роки. В наукових роботах Фокова Р.І. [1], Тейлора Р. [2], Швіденка В.І. [3], Завадскаса Є.К. [4], Ровінського Л. [5], Таукача Г.Л. [6], Зіолька Ж. [7] детально описуються і аналізуються технологічні особливості процесів будівництва конкретних об'єктів. Приводяться характеристики та принципи роботи кранів, щоглів, стріл, порталів, лебідок. Робляться перші спроби визначення і узагальнення монтажних процесів прийомів та операцій, в яких задіяні монтажники, такелажники, кранів-

ники. Напрацювання вчених і виробників знаходять своє відображення у багаточисельних посібниках та підручниках.

1982–2000 роки. В роботах науковців та практиків Черненка В.К. [8], Федоренка П.П. [9], Колесніченка В.Г. [10], Літвінова О.О. [11], Ругла Х. [12], Торкатука В.І. [13], Гребінника Р.А. [14] детально представлені наукові напрацювання та описаний виробничий досвід по проектуванню та зведенню промислових та громадських об'єктів. В підручниках та посібниках по монтажу будівельних конструкцій, монографіях, наукових роботах приділяється увага розгляду багаточисельних монтажних процесів пов'язаних з укрупненням конструкцій великопрогонових покриттів (КВП) на стелажках, процесу підніманням, тимчасовому та остаточному закріпленню в проектному положенні.

2001 – 2024 роки. Наукові розробки в галузі промислового та цивільного будівництва, публікації з хронометричним відображенням процесів зведення різноманітних об'єктів стають фундаментом для формування ознак, які б відповідали загальним принципам технологічного процесу зведення будівель, типовим рисам побудови організаційно-технологічних рішень у кожному окремому монтажному процесі. Найбільшу увагу в питаннях наукового формулювання організаційно-технологічної

структури будівельних процесів, аналізу та визначенню багаторівневих складових методів монтажу приділяли науковці Черненко В.К., Тонкачев Г.М. та Осипов О.Ф. [15].

Мета роботи

На закладі аналізу відомих формулювань організаційно-технологічних структур та класифікацій методів монтажу будівельних конструкцій визначити найбільш придатні структури та класифікації, дозволяючи враховувати технологічні особливості відомих методів монтажу ще на стадії архітектурно-конструкторського проектування та розробці технологічних карт зведення, в першу чергу великопрогонових, промислових та цивільних об'єктів.

Виклад основного матеріалу досліджень

Визначення та формулювання організаційно-технологічної структури та класифікації методів монтажу будівельних конструкцій найбільш виразно відображене в наукових роботах Гребінника Р.А., Ровінського Л., Черненка В.К.

Так, Гребінник Р.А. формулює монтаж конструкцій, як комплексний процес зведення будівель і споруд з фрагментів чи цілих конструкцій, який складається з транспортних, підготовчих і монтажних робіт (Рис.1).

Рис.1 Класифікація складових монтажного процесу, впроваджена Гребінником Р.А. (опрацювання автора)

Монтажний процес (МП) може бути представлений в сукупності складових А, В, С

$$MM = \{ A, B, C \} \quad (1)$$

де А – транспортні роботи, до переліку яких входять доставка конструкцій на будівельний майданчик (А1), складування та переміщення конструкцій в зону майбутнього монтажу (А2);

В - підготовчі роботи, це перевірка паспортних даних та комплектації конструкцій, які поступили на будівельний майданчик (В1), укрупнення та підсилення конструктивних елементів (В2), оснащення конструкцій траверсами та пристрійми для вивірювання та тимчасової фіксації (В3), перевірка геометричних розмірів та розбивочних вісей(В4), перевірка вузлів кріплення, антикорозійний захист поверхонь конструкцій (В5);

С - монтажні роботи, захоплення та стропування конструкцій (С1), первинний підйом та переміщення конструкцій до місця проектного установ-

лення (С2), орієнтування та установлення конструктивних елементів на опорних площадках(С3), тимчасове закріплення, вивірення та остаточне закріплення конструкцій в проектному положенні (С4).

Заслужують на увагу визначення способів підйому та переміщення будівельних конструкцій, які запровадив Ровінський Л. При розгляданні варіантів зведення інтегрованих покрівельних конструкцій були сформульовані два основних способи, якими переміщуються конструкції в зоні монтажу, в саме:

- піднімання (переміщення) підтягуванням, при якому монтажний елемент розміщений під механізмом підйому і виконує переміщення в трьох вимірному просторі в напрямку механізму, який виконуючого підйом (Рис.2, а);

- піднімання (переміщення) виштовхуванням, при якому монтуємий елемент переміщується в напрямку від механізму, задіяного в виштовхуванні (Рис.2, б).

Рис.2 Класифікація способів переміщення конструкцій Ровінського Л.: а – піднімання (переміщення) підтягуванням, б – переміщення виштовхуванням, 1 – укрупнений покрівельний блок, 2 – конструктивний технологічний блок покриття, 3 – підрюцувальний стовп підйомника, 4 – проектна колона

Найбільш детально організаційно-технологічна структура (ОТС) будь-яких будівельних процесів і класифікація методів монтажу представлена в роботах Черненка В.К. Для отримання уявлення про загальну ОТС виконання різноманітних будівельних процесів, приводиться визначення «технології процесу праці», яке базується на методі праці. До складу методу праці входять прийоми виконання відповідної операції, простого або комплексного процесу та виробничого потоку і демонструється порядок перетворення безлічі складових для досягнення поставленої мети. Відповідні операції, при цьому, виконуються за умови взаємодії засобів праці (виробництва) та предметів праці. Нарівні з ОТС визначеного процесу будівництва виділяється структура методу її виконання, яка розкриває безпосередній процес і може бути представлена у вигляді моделі цього процесу. Завдяки структурі методу виконання визначеного процесу будівництва, в відповідних наукових і проектних напрацюваннях, спочатку формується багатоваріантна множина можливих рішень. На наступному етапі з множини можливих рішень, з урахуванням вхідних проектних завдань та технічних умов, виділяються найбільш раціональні проектні рішення з переважними техніко-економічними показниками, які і ре-

комендуються для впровадження в будівельні процеси. Загальний ОТС методу виконання будь-якого процесу будівництва, в т.ч. і монтажного, притаманні чотири обов'язкові складові, а саме: 1) організація фронту робіт, послідовність (черговість) і режими виконання робіт, укрупнення деталей та виробів, подачі (переміщення) елементів; 2) механізація окремих операцій, цілого комплексу операцій і процесів; 3) виконання операцій, підготовка фронту робіт, приймання та складування матеріалів, деталей, конструктивних елементів, переміщення, укладання або встановлення, вивірювання, тимчасова та остаточна фіксація і закріплення виробів; 4) керування перебігом сукупності операцій, виконавцями, механізованими процесами та розвиток різноманітних виробничих процесів.

За умови відображення і розкриття структурою методу монтажу відповідної ОТС монтажного процесу, метод монтажу може бути представлений сукупністю складових і структурних елементів, характеризуючих організацію, механізацію, прийоми здійснення та керування монтажними операціями. Сам метод монтажу (ММ), при цьому, визначається взаємодією засобів виробництва з предметами праці, і являє собою чітке відображення основних шляхів перебігу процесу монтажу. ОТС методів монтажу конструкцій може бути представлена, як

принципова сукупність складових множин O, M, P, K :

$$MM = \{O, M, P, K\} \quad (1.2)$$

де O – організація монтажу, M – механізація монтажу, P – прийоми виконання монтажних операцій, K – керування монтажними операціями. Кожна із базових складових методу монтажу формується з множини структурних елементів:

$$O = \{O_1, O_2, O_3, O_4\} \quad (1.3)$$

$$M = \{M_1, M_2, M_3, M_4\} \quad (1.4)$$

$$P = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\} \quad (1.5)$$

$$K = \{K_1, K_2\} \quad (1.6)$$

Найменування множин структурних елементів принципової сукупності складових « O », « M », « P », « K » відображене на загальній схемі організаційно-технологічної структури методу монтажу конструкцій (Рис. 3).

Рис. 3 Загальна схема ОТС методу монтажу конструкцій, впроваджена Черненко В.К. (опрацювання автора)

Для кожного структурного елементу відповідної складової ОТС методу монтажу, в свою чергу, характерна множина можливих рішень. Так, наприклад, для складової організації O :

$$O_1 = \{O_{11}, O_{12}, O_{13}, O_{14}, O_{15}\} \quad (1.7)$$

$$O_2 = \{O_{21}, O_{22}, O_{23}\} \quad (1.8)$$

$$O_3 = \{O_{31}, O_{32}, O_{33}, O_{34}, O_{15}\} \quad (1.9)$$

$$O_4 = \{O_{41}, O_{42}, O_{43}\} \quad (1.10)$$

Найменування множин можливих рішень $\{O_{11} \div O_{33}\}$ для структурних елементів ($O_1 \div O_4$) організаційної складової « O » та множин можливих рішень для структурних елементів складових « M », « P » та « K » представлені на розгорнутій схемі організаційно-технологічної структури методу монтажу конструкцій (Рис. 4).

Рис. 4 Розгорнута схема ОТС методу монтажу конструкцій, впроваджена Черненко В.К. (опрацювання автора)

Класифікаційне структурування ММ сформулювалось на закладі глибокого та усестороннього аналізу вченими кафедри Будівельних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури Черненком В.К., Тонкачевим Г.М., та Осиповим О.Ф. характеристик множин можливих рішень структурних елементів відповідних

складових ОТС ММ та технологічних особливостей відповідних монтажних процесів, розкриваючих властивості і закономірності різноманітних варіантів зведення будівельних конструкцій. Зміна характеристик відповідних складових ОТС та технологічних особливостей ММ призвело до утворення багатоваріантних комбінацій монтажного

процесу. Назва створюваного ММ, таким чином, приймалась в залежності від переважного впливу властивостей однієї або декількох складових, притаманних ОТС та технологічним особливостям методу монтажу, що створювався. Для класифікаційного структурованого представлення можливих варіантів ММ були послідовно відібрані та детально сформульовані *п'ять відмінних властивостей*.

Перша відмінна властивість методів монтажу – це *вид підйому (переміщення конструкції)*. Визначаються два основних види підйому (переміщення) – *вільний підйом*, при якому матеріали та конструкції переміщуються підйомними механізмами в тривимірному просторі без обмежень, та *примусовий підйом (переміщення)*, при якому переміщення конструкцій виконується по напрямних або з використанням системи шарнірів.

Друга властивість – *напрямок переміщення конструкцій*. Акцептуються напрямки переміщення – горизонтальний, вертикальний, похилі, радіальний.

Третя властивість – *спосіб переміщення конструкцій*. Визначаються способи - підтягуванням, виштовхуванням, переносом, поворотом і опусканням.

Четверта властивість – *спосіб формування конструкцій*. Можливі варіанти: - *нарощування конструктивних елементів у вертикальній площині*;

- *приєднання конструктивних елементів у горизонтальній площині*;

- *переміщення та наступне приєднання однієї чи декількох конструкцій у вертикальній, горизонтальній чи похилій площинах*;

- *підрощування конструктивних елементів та повнозбірних просторових конструкційних блоків*;

- *поворотом у вертикальній площині просторових фрагментів чи повністю зібраних конструкцій*.

П'ята властивість - *область застосування*, яка охоплює всі архітектурно-конструктивні варіанти рішень збірних, монолітних, збірно-монолітних об'єктів промислового та цивільного призначення, де знаходять своє застосування ММ.

Спільні властивості та ознаки, характерні для можливих варіантів ММ будівельних конструкцій, стали підґрунтям для формування шістьох основних груп ММ. Кожна з груп ММ має, тільки їй притаманні, технологічні особливості. Так, *група ММ1* – методи монтажу з використанням вільного підйому підтягуванням з нарощуванням конструкцій у вертикальній площині.

Група ММ2 – методи монтажу з використанням вільного підйому підтягуванням з приєднанням конструкцій до раніш змонтованих елементів у горизонтальній площині. Схематично класифікація груп ММ1 та ММ2 представлена на Рис. 5.

Рис.5 Структурна класифікація груп ММ1 та ММ2, введена
Черненко В.К. (опрацювання автора)

Група ММ3 – методи монтажу з використанням примусового переміщення (підйому) підтягуванням конструкцій тільки по вертикальним напрямним.

Група ММ4 - методи монтажу з використанням примусового вертикального переміщення виштовхуванням з підрощуванням елементів конструкцій.

Схематично класифікація третьої та четвертої груп ММ представлена на Рис. 6.

ГРУПА МЕТОДІВ МОНТАЖУ	ВІДМІННІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТОДІВ МОНТАЖУ				Область застосування в будівельній галузі	
	Вид підйому (переміщення) конструкцій	Напрямок переміщення конструкцій	Спосіб переміщення конструкцій	Спосіб монтажу конструкцій		
ММ 3	Примусовий	Вертикальний	Виштовхування	Виштовхування по вертикальних напрямних штовхачами без переміщення монтажних засобів	Монтаж перекриттів багатопверхових будівель, великогабаритних просторових конструкцій - структурні плити, купола, оболонки, складки. Зведення великопрогонових конструктивно-технологічних блоків покриттів авіаційних ангарів, пароплаво- та машинобудівельних заводів.	
				Виштовхування по вертикальних напрямних штовхачами з переміщенням засобів монтажу		
				Виштовхування в вертикальному напрямку з використанням пневмопідйому		Будівництво цивільних об'єктів - спортивно-оздоровчі та рекреаційні центри, торговельно - розважальні і медичні комплекси, термінали аеропортів, морських та залізничних вокзалів. Монтаж поверхових блоків при зведенні багатопверхових Монтаж резервуарів та інших споруд інженерного призначення
				Підтягування по вертикальних напрямних без переміщення монтажних засобів		
				Підтягування по вертикальних напрямних з переміщенням монтажних засобів		
				Опускання		
			Виштовхування	Виштовхування у вертикальному напрямку штовхачами підйомників, розміщеними під колонами чи на оголовках колон	Підрошування колон при зведенні, попередньо укруплених на стндах, великопрогонових покриттів	
				Виштовхування у вертикальному напрямку штовхачами підйомників, розміщеними на фундаментах об'єкта	Підрошування стін малогабаритними блоками чи панелями при зведенні багатопверхових будівель	
				Виштовхування у вертикальному напрямку штовхачами підйомників, розміщеними на землі чи на фундаментах об'єкту	Підрошування каркасів при зведенні багатопверхових цивільних та промислових будівель, споруд інженерного призначення	
				Підтягування	Підтягування в вертикальному напрямку та утримання у висячому положенні конструкцій з наступною підбудовою просторових блоків	Підрошування просторових поверхових конструкцій при зведенні будівель із блок-кімнат Підрошування просторових конструкційних блоків при зведенні баштово-щоглових споруд

Рис.6 Структурна класифікація груп ММ3 та ММ4, впроваджена Черненко В.К. (опрацювання автора)

Група ММ5 - методи монтажу з використанням примусового переміщення підтягуванням конструкцій по горизонтальним або похилим напрямним.

Група ММ6 – методи монтажу з використанням примусового переміщення підтягуванням чи

виштовхуванням вертикальним поворотом навколо шарнірів.

Схематично класифікація п'ятої та шостої груп ММ представлена на Рис.7.

ГРУПА МЕТОДІВ МОНТАЖУ	ВІДМІННІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТОДІВ МОНТАЖУ				
	Вид підйому (переміщення) конструкцій	Напрямок переміщення конструкцій	Спосіб переміщення конструкцій	Спосіб монтажу конструкцій	Область застосування в будівельній галузі
MM 5	Примусовий	Горизонтальний та похилий	Підтягування або виштохування	Постанне підтягування або виштохування в горизонтальному (похилому) напрямках, поперечно зібраних конструкцій	Монтаж прегонних споруд та мостів, доменних печей, копрів. Зведення великопрогонових покриттів одноповерхових промислових та цивільних об'єктів Монтаж цілих об'єктів чи частин, що реконструюються. Реконструкція, розширення чи перебудова заводських цехів і територій, логістичних терміналів та доріг
				Постанне підтягування або виштохування в горизонтальному (похилому) напрямках, конструкцій, які поступово укріплюються	
				Підтягування, чи виштохування в горизонтальному напрямку повністю зібраних конструкцій чи споруд	
	Примусовий	Горизонтальний	Виштохування та підтягування	Виштохування та підтягування в горизонтальному напрямку повністю зібраної споруди чи окремого блоку на рівні опорних поверхонь	Переміщення, монтаж, демонтаж комплексно-блочного устаткування, просторових споруд 100% заводської готовності
				Поворот підтягуванням вершин конструкцій до блоку на нерухомій чи на рухомій опорі навколо нерухомого шарніра	Монтаж довгомірних конструкцій, вертикальних складових технологічного обладнання, баштово-щоглових споруд, які були поперечно зібрані на стелажах
				Поворот підтягуванням (ковзаням) з відривом основи конструкцій від землі (на початковому, проміжному або кінцевому етапі повороту) навколо рухомого шарніру	Монтаж довгомірних конструкцій, баштово-щоглових споруд, поперечно зібраних на стелажах, за умови розміщення переміщувачів конструкцій у підтрильовому просторі монтажних механізмів
MM 6	Примусовий	Вертикальний	Підтягування	Поворот підтягуванням фрагментів конструкції навколо декількох нерухомих шарнірів або декількох нерухомих та рухомих шарнірів	Монтаж фрагментів довгомірних конструкцій за умови неможливості вертикального повороту цілих конструкцій внаслідок великих монтажних навантажень
				Поворот виштохуванням (вижиманням) конструкцій навколо нерухомого шарніру засобами монтажу, встановленими на землі чи виконувочими переміщення по горизонтальних (похилих) напрямках	Монтаж довгомірних конструкцій, вертикальних складових технологічного обладнання, баштово-щоглових споруд, які були поперечно зібрані на стелажах
				Поворот підтягуванням або виштохуванням (ковзаням) без відриву основ конструкцій від землі навколо рухомого шарніру	

Рис.7 Структурна класифікація груп MM5 та MM6, введена Черненко В.К. (опрацювання автора)

Технологічний процес зведення будівель, зазвичай, складається з декількох монтажних процесів, які відносяться до різних груп ММ. При цьому, кількість та взаємозв'язок між ММ залежать від конструктивно-технічних особливостей об'єкта будівництва і умов виконання монтажних робіт. Серед переліку ММ, використання яких передбачається при зведенні будівель і споруд, виділяється ММ, який є, найскладнішим та найбільш трудомістким. Вибраний ММ визначається, як основний, і на закладі вибраного ММ формується загальна організаційно-технологічна структура стратегічна послідовність будівництва.

Висновки

Детальна інформаційна база даних критеріальних особливостей ОТС та класифікації методів монтажу, розроблена та сформульована групою вчених на чолі з Черненко В.К., дозволяє використовувати всю палітру властивостей відомих ММ ще на етапі архітектурно-конструкторського проектування. Технологічні вимоги, характерні для ММ з використанням примусового підйому (переміщення) разом з конкретними технічними умовами будівництва можуть бути акцептовані при розробці архітектурних та конструкторських рішень майбутніх об'єктів, в першу чергу, великопрогонових просторових покриттів, та випрацювані інноваційних

конструктивно-технологічних рішень для зведення великопрогонових будівель багатофункціональними підйомними модулями.

Список літератури

1. Фоков Р.И. Выбор оптимальной организации и технологии возведения зданий. К.: Будівельник, 1969. – 192 с.
2. Taylor, R.G. BOAC hangar 01 at Heathrow – airport of Boeing 747 airlines. Structural Engineer, nr. 9, 1970, p. 11 – 14.
3. Швиденко В. И. Монтаж строительных конструкций.– К.: Будівельник, 1973. – 310 с.
4. Завадскас Э.К. Основы оптимизации строительного производства. – Вильнюс.: ВИСИ, 1979. – 75 с.
5. Fligier, K., Rowinski, L. Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych. Pansnowe naukowe, Warszawa, 1977 - 290 s.
6. Таукач Г.Л., Черненко В.К., Антоник П.И. и др. Система обоснования и выбора метода производства работ. – К.: Будівельник, 1977. – 136с.
7. Ziólko, J., Orlik, G. Montaż konstrukcji stalowych. Wydawnictwo Arcady, Warszawa. 1980 – 284 s.
8. Черненко В. К. Методы монтажа строительных конструкций / В.К. Черненко. – К.: Будівельник, 1982. – 208 с.
9. Федоренко П. П., Зыбин Ю. И. Эффективность сборочно-монтажного конвейера. – К. : Будівельник, 1983. – 96 с.
10. Колесниченко В.Г. Технология монтажа металлических конструкций: - К.: Вища школа, 1983. – 207 с.
11. Литвинов О.О., Беляков Ю.И., Батура Г.М. Технология строительного производства. – К. : Вища школа , 1984. – 479 с.
12. Rühle, H., Kühn, E., Weissbach, K. Priestorové strešné konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo ALFA. 1984, 310 s.
13. Торкатюк В.И. Монтаж конструкций большепролетных зданий. – М.: Стройиздат, 1985. – 170 с.
14. Гребенник Р.А., Мачабели Ш.Д., Привин В.И. Прогрессивные методы монтажа промышленных зданий с унифицированными параметрами. - М.: Стройиздат, 1985. – 224 с.
15. Технологія монтажу будівельних конструкцій: / навчальний посібник / В.К. Черненко, О.Ф. Осипов, Г.М. Тонкачєєв та інші; за ред. В.К. Черненка. – К.: Горобець Г.С., 2011. – 372с.